

VIDEO OQIMIDAGI OBYEKTЛАRNI ANIQLASHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

**Modullayev Jahongir Sobir o'g'li, asistent Muhammad al-Xorazmiy
nomidagi TATU**

**Karimberdiyev Jahongir Begzod o'g'li, magistr Muhammad al-Xorazmiy
nomidagi TATU, E-mail: studzona07@gmail.com**

ANNOTATSIYA

Murakkab tasvirda obyektни aniqlash juda qiyin, chunki tasvirda ko'plab xususiyatlar mavjud. Obyektни aniqlash kuzatuv, sog'liqни saqlash, tanib olish, ishlab chiqarish, harbiy va qishloq xo'jaligi soxalarida muhim ahamiyatga ega. An'anaviy yondashuvlar aniqlikda cheklangan va asosan tasvir ma'lumotlar to'plamiga qaratilgan. Chuqur o'qitish algoritmini qo'llash bilan aniqlikни oshirish mumkin. Ushbu maqolada video oqimidagi obyektlarni aniqlash uchun konvolyutsion neyron tarmog'i(CNN)da ishlash uchun amal qilishimiz muhim bo'lgan jihatlar aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Tasvir, obyektни aniqlash, sun'iy intellekt, Video oqim, mashinali o'qitish, chuqur o'qitish, konvolyutsion neyron tarmog'i, kamera.

Video oqimidagi obyektlarni aniqlashda qo'llaniladigan sun'iy intellektни keng ma'noda video tasvirlar yoki fotosuratlarни qayta ishlovchi va mavjud vizual xususiyatlarning kombinatsiyasidan foydalangan holda ulardagi ob'yektlarni taniydigan mashinali o'qitish algoritmi sifatida ta'riflash mumkin. Bunda biz "zakovat"ни inson ongi va tafakkuri kontekstida ijodkorlikka asoslangan holda idrok etishga odatlanganmiz kabi mashinani xuddi shunday sifatlar bilan ta'minlashga intilamiz. Lekin mashinaga nisbatan sun'iy intellekt faqat inson tafakkuriga taqlid qilishdir. U faqat mashinaga kiritilgan algoritmlar yordamida mustaqil va erkin harakat qilmaydi. Chuqur o'qitish holatida algoritmlar(neyron tarmoqlari) allaqachon olingan va tahlil qilingan material asosida yangi bilimlarni yaratadi.

1-rasm. Sun'iy intellekt, mashinali o'qitish va chuqur o'qitish o'zaro nisbati

Shunday qilib mashinaga tasvirlarni qayta ishlashni o'rgatish qiyin emas, lekin uni odam kabi fikrlash va obyektlarni to'g'ri taniy olishi ancha qiyinroq. Birinchi qiyinchilik bu - katta hajmdagi tegishli ma'lumotlarni yaratishdir. Buni quyidagi misol bilan ko'rib chiqaylik. Aytaylik qushlarning tasvirini yukladik va mashinadan barcha o'xshash narsalarni qush kabi ko'rishni so'radik. Ammo mashinaga suvdagi qush, uchayotgan qush yoki faqat boshi taqdim etilsa nima bo'ladi? Barcha qushlarni to'g'ri tanib olish uchun algoritmda iloji boricha ko'proq kirishlar, bir xil obyektlarning o'zgarishlari, shuningdek qushni boshqa obektlardan ajrata oladigan xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari agar namunaning ba'zi qismida qush tasodifan chigirtka sifatida belgilansa tizim ish rejimida chigirtkani ko'rganda qush deb noto'g'ri harakat qilishi mumkin.

Eng ko'p vaqt talab qiladigan jarayonlardan biri bu katta hajmdagi ma'lumotlar, individual tasvirlar va video materiallarni to'plash va ularga izoh berishdir. Qoida tariqasida mashinali o'qitish(Machine learning) bir necha ming tasvirlar bilan ishlaydi, chuqur o'qitish(Deep learning) esa millionlab tasvirlar bilan ishlaydi. Mashinali o'qitishda xatolarni bartaraf etish asosan qo'lda amalga oshiriladi. Keyin izohlangan ma'lumotlar o'rgatiladigan modelga yuklanadi va u maqsadga muvofiq bo'lgunga qadar iterativ ravishda o'zgartiriladi va o'lchamlari optimallashtiriladi.

2-rasm. Chuqur o'qitish (Deep learning) strukturasi

Chuqur o'qitish zarurati - bu ma'lumotlarning N-gramm xususiyatini ko'rsatishni hal qilishdir. Mavjud texnikalar aniqlik va ishlashda cheklangan. Aslini olganda chuqur o'qitish mavjud o'qitilgan modellarni qayta ishlatishga qaratilgan. Konvolyutsion neyron tarmog'i tasvir yoki ma'lumotlarning n-gramm xususiyat vektorini yechish uchun shunday algoritmlardan biridir. Qattiq filtr n qatlamdan qirralar va burchaklarni aniqlash uchun ishlatiladi va berilgan tasvirning qirralari va chegaralarini aniqlaydi. Birinchi qatlam birlamchi ma'lumotlar bilan ta'minlanadi va barcha oraliq har bir keyingi qatlam ma'lumotlarni olish uchun ishlatiladi. N-chi ya'ni oxirgi qatlam yakuniy natijani ko'rsatish uchun mo'ljallangan. Tasniflash ikkilik va multiklassifikatsiyaga bo'linadi. Ikkilik tasniflash usullari chiqish qatlamidagi bitta neyronga asoslangan chiqishni tasniflash uchun ishlatiladi. Holbuki ko'p sinf tasnifi ma'lumotlarni bir nechta sinf belgilari bilan tasniflash uchun ishlatiladi. Aslini olganda neyrontarmoq og'irlik qiymati bilan birga kirish qiymatini o'tkazadi. Og'irlik qiymatlari bilan ma'lumotlarni qayta ishlash uchun ishlatiladigan faollashtirish funksiyasi bo'ladi. Yashirin qatlam neyronlarini qayta ishlash uchun Sigmoid, Tannet va Relu funksiyalarini o'z ichiga olgan adabiyotlarda ko'plab faollashtirish funksiyalari mavjud. Softmax bu faollashtirish funksiyasi bo'lib asosan ko'p klassli tasniflash

muammolari uchun ishlatiladi. Ko'p qatlamli perseptron uchun quyidagi asosiy funksiyalar talab qilinadi.

O'qitishning dastlabki va oxirgi bosqichlarida model birinchi novbatda ma'lumotlarni yuklash keyin esa oldin foydalanilmagan ma'lumotlar orqali sinovdan o'tkaziladi. Agar test natijasi qoniqarsiz bo'lsa unda butun jarayon, shu jumladan o'qitish uchun ma'lumotlarini yig'ish ham yangidan boshlanishi kerak. Agar model taxminlarga mos kelsa videokuzatuv tizimida o'qitilgan modelning funksiyalarini tegishli ko'rsatkichlar bilan bajarish bo'yicha xulosalar va prognozlar ishlab chiqiladi.

Suniy intellektga asoslangan tahlillar allaqachon videokuzatuv bo'yicha mutaxassislar tomonidan turli usullarda qo'llanilmoqda. Oddiy misol - harakatni boshqarish tizimlarida yuk mashinalari, avtobuslar, yengil avtomobillar va mototsikllar kabi transport obyektlarini aniqlash. Biz Analitik model orqali taqiqlangan hududda harakatlanuvchi obyektни aniqlashimiz uni shaxs(hayvon emas) deb tan oladi va ogohlantirish signalini olishimiz mumkin.

Mashinali o'qitish imkoniyatlari bu bilan cheklanmaydi. Bu faqat boshlanishi. Texnologiyaning rivojlanishi bilan, biz video kuzatuv tizimidan ayniqsa chuqur o'qitish darajasida yanada qiziqarli narsalarga erisha olamiz. Tizim uzoq vaqt davomida katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatiga ega - bunday tahlilni qo'lda qilish jismonan mumkin emas. Bunday tizimlar nafaqat himoya qilish, balki ish sharoitlarini kuzatish, xizmat ko'rsatishni yaxshilash, biznes jarayonlarini tahlil qilish va hodisalarni(masalan, tutun) bashorat qilish uchun ham qo'llanilishi mumkin.

Amerika Qo'shma Shtatlarida Etemadi chuqur o'qitish tibbiy algoritmi modeliga yuklangan tasvirlarni taqqoslagandan ko'ra o'pka saratonini mustaqil ravishda ancha aniqroq va erta bosqichlarda tashxislashni o'rgandi. Biz ushbu misol orqali ham, sun'iy intellektни chuqur o'qitish, videotahlil va mashinali ko'rish sohasidagi tadqiqotlar jamiyat uchun qanchalik muhimligini baholashimiz mumkin.

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak Sun’iy intellektga asoslangan har qanday video tahlil muammosini ko‘rib chiqmasligimizdan qat’iy nazar, modelni o‘qitish va keyin uning yaxshi ishlashi uchun sifatli ma’lumotlar to‘plamiga asoslangan bo‘lishi kerak. Shunday qilib tasvir sifati kameraning joylashgan joyiga, uning o‘lchamlari va yorug‘lik sezgirligiga, yorug‘lik va tunda yaxshi yorug‘lik mavjudligiga, barglarning tushishi, yomg‘ir yoki qor kabi tashqi omillarning ta’siriga bog‘liq. Tanib olishning aniqligiga kameradan obyektgacha bo‘lgan masofa, uning harakat tezligi va yo‘nalishi hamda yozib olish parametrlarini to‘g‘ri o‘rnatish ta’sir qiladi. Shu bilan birga qurilmalarga doimiy texnik xizmat ko‘rsatishni e’tiborsiz qoldirmaslik kerak, chunki obyektivdagi oddiy dog‘lar yoki o‘rgimchak to‘rlari ham ba’zan tasvirni yaroqsiz holga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Yuan, L., Wei, X., Shen, H., Zeng, L.-L., & Hu, D. (2018). Multi-center Brain Imaging Classification Using A Novel 3D CNN Approach. IEEE Access, PP: 124082-124095, 1–1. doi:10.1109/access.2018.2868813
- 2.Kumar, A., Kim, J., Lyndon, D., Fulham, M., & Feng, D. (2017). An Ensemble of Fine-Tuned Convolutional Neural Networks for Medical Image Classification. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 21(1), 31–40. doi:10.1109/jbhi.2016.2635663
- 3.B. Hou, Z. Ren, W. Zhao, Q. Wu and L. Jiao, "Object Detection in High-Resolution Panchromatic Images Using Deep Models and Spatial Template Matching," in IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 58, no. 2, pp. 956-970, Feb. 2020, doi:10.1109/TGRS.2019.2942103.
- 4.D. Ananey-Obiri and E. Sarku, “Predicting the presence of heart diseases using comparative data mining and machine learning algorithms,” International Journal of Computer Application, vol. 176, no. 11, pp. 975–8887, 2020. View at: Publisher Site | Google Scholar